

O compartilhamento de dados e o uso dual do Sistema Integrado de Fronteiras do Exército Brasileiro

Cileno de Magalhães Ribeiro¹, Robson de Oliveira Albuquerque¹,
Fabiana Freitas Mendes¹, Rafael Rabelo Nunes^{1,2}

cilenomag@gmail.com; robson@redes.unb.br; fabianamendes@unb.br; rafaelrabelo@unb.br

¹ Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica – PPEE - Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, Brasília, Brasil - Zipcode 70910-900.

² Centro Universitário UniAtenas, Paracatu-MG, Brasil – Zipcode 38602-108 .

Pages: 130-142

Resumo: A fiscalização e controle dos crimes transnacionais que ocorrem nas fronteiras brasileiras representam um desafio para a segurança pública. No Brasil, esse espaço contabiliza 16.885 quilômetros de extensão, dez países, e necessita constante vigilância e monitoramento. O objetivo deste trabalho é apresentar desafios e oportunidades no emprego do Sisfron, visando potencializar inovações tecnológicas de uso dual e aumentar o compartilhamento de informações entre forças armadas, segurança pública e empresas privadas. Realizou-se pesquisa bibliográfica e documental por meio de fontes abertas e em documentos do exército brasileiro. O estudo evidenciou que a utilização de tecnologias de duplo emprego e o compartilhamento de dados fomentam novas tecnologias de defesa, com fins comercial. A principal contribuição do trabalho está em fomentar o aumento e tratamento dos dados do Sisfron, por meio de novas tecnologias disruptivas, potencializando a indústria de defesa brasileira e a segurança integrada do entorno estratégico brasileiro.

Palavras-chave: dupla utilização, integração, inovação.

Data sharing and dual use of the Brazilian Army's Integrated Border System

Abstract: The fiscalization and control of transnational crimes that occur on Brazilian borders represent a challenge to public security. In Brazil, this space is 16,885 kilometers long, ten countries, and requires constant surveillance and monitoring. The objective of this work is to present challenges and opportunities in the use of Sisfron, with a view to potentiating technological innovations for dual use and to increase the sharing of information among the armed forces, public security, and private companies. A bibliographic and documentary research was carried out by means of open sources and Brazilian Army documents. The study evidenced that the use of dual-use technologies and data sharing foster new defense technologies for commercial purposes. The main contribution of this study is to promote the

increase and treatment of Sisfron data, through new disruptive technologies, enhancing the Brazilian defense industry and the integrated security of the Brazilian strategic environment.

Keywords: dual use, integration, innovation.

1. Introdução

O Brasil possui grande extensão em dimensão continental territorialmente, tendo aproximadamente 16,886 km de fronteira. Essa fronteira está distribuída em onze estados brasileiros, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina realizando fronteira com Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Venezuela e Uruguai. Essa grande extensão da fronteira é um desafio para a defesa e segurança contra crimes transnacionais.

Nesse contexto, possui uma área aproximada de 8.5 milhões de km² é o 5^o maior país do mundo em extensão territorial, dispendo de cerca de 24,5 mil km de fronteiras, sendo 7,5 mil km marítimos e 17 mil km terrestres (Brasil, 2012), com uma população estimada em 2021 de 213.317.639 pessoas (Brasil, 2021).

Nessa extensa fronteira, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira (Sisfron) foi pensado como um projeto estratégico do Exército brasileiro com a finalidade de aumentar as capacidades da Força Terrestre na presença e vigilância nas fronteiras. O Sisfron possui os seguintes alcances: iniciando pelo limite oeste do território nacional, pretende atingir toda sua extensão. O projeto se iniciou em 2012 com as seguintes premissas: sensoriamento da área, apoio à tomada de decisão e o apoio à atuação com o requisito de que seus dados atendam para coordenação interagências. O custo estimado em 2014 do projeto era de R\$ 11,992 bilhões, sendo que 49,46% desse valor seria destinado ao sensoriamento e ao apoio na tomada de decisão, 25,52% para o apoio à atuação e por fim 25,02% para as obras de infraestruturas (Coredn, 2014).

Para Alves (2019), o termo uso de dupla utilização ou uso dual abrange equipamentos de capital, software, conhecimentos científico e técnico, habilidades, pesquisa e processos de produção, projetos, técnicas e princípios de gerenciamento e produtos resultantes desenvolvidos para resolver problemas técnicos que possuam aplicações militares ou civis atuais ou potenciais.

O estudo sobre o compartilhamento de dados e o uso dual no Sisfron, desenvolve capacidade de pesquisa, tecnologia e inovação, pois utiliza novos materiais de defesa que são produzidos por parcerias público-privadas, permitindo que essas inovações fomentem seu uso tanto na segurança pública, quanto em empresas privadas e afins.

Nesse contexto, o desenvolvimento de competências pessoais para as empresas público-privadas é um fator chave para garantir o sucesso contínuo das organizações. Segundo Spada & Forte (2018), as instituições públicas e privadas brasileiras têm buscado estimular e investir na educação profissional, qualificação dos funcionários e parcerias institucionais para se adequar ao avanço tecnológico atual. As novas tecnologias podem causar o aparecimento de conhecimentos disruptivos, evidenciando a importância da

apreciação dos cenários prospectivos para universidades corporativas no Brasil nos próximos 13 anos (2017-2030) (Spada & Forte, 2018).

Após a aquisição de novas capacidades, acredita-se que uma disponibilização adequada de dados e produtos de defesa, optando-se por escalonamento de dados e tecnologias de dupla utilização podem potencializar o emprego tanto em empresas público-privadas, como na segurança pública e em áreas de afins. Tal abordagem se justifica na faixa de fronteira, pois exige uma atenção especial do Estado Brasileiro. O Sisfron utiliza variados recursos tecnológicos e produz uma grande quantidade de dados, possui planejamento de recursos anuais e investimentos frequentes. O sistema se destina, entre outras finalidades, a avaliar, reajustar e refinar as definições preliminares do Sistema, possibilitando sua implementação de forma mais efetiva e adequada (Souza, 2020).

Diante disso, a relevância do estudo em apresentar desafios e oportunidades no emprego do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), evidencia-se por proporcionar ao Exército Brasileiro os meios necessários para que seja exercido o monitoramento, controle contínuo e permanente de áreas de interesse do Território Nacional, particularmente da faixa de fronteira terrestre brasileira (Souza, 2020).

Nesse contexto, gradativamente estão sendo disponibilizados dados obtidos por sensores que utilizam tecnologias variadas, visando ao assessoramento em decisões, o que potencializa a utilização desses dados também por outros órgãos e fomenta o desenvolvimento de novas tecnologias de processamento de duplo emprego que atendam tanto ao Sisfron quanto a usos similares, fomentando parcerias na segurança pública e privadas, promovendo maior segurança e bem-estar para a sociedade brasileira (Andrade, 2019)

Merece destaque a possibilidade de disponibilizar informações e dados para o Sistema de Inteligência Brasileiro que pode integrá-los ao sistema de comunicação e análise atual, visando a assessorar os processos decisórios do Chefe do Executivo (Ribeiro, Nunes & Oliveira, 2022). Dessa forma, o objetivo deste estudo é apresentar os desafios e oportunidades no emprego do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), potencializando a utilização das ferramentas tecnológicas e dados colhidos, para as forças armadas, para a segurança pública e para empresas privadas credenciadas, fortalecendo a cadeia produtiva internamente.

O artigo está organizado da seguinte maneira: além da introdução, a seção 2 trata de referencial teórico onde serão discorridos sobre o conceito de Sisfron, suas parcerias público-privadas, os desafios e oportunidades da integração do sistema, o emprego de tecnologias dual e trabalhos relacionados. Em seguida, na seção 3, apresenta-se o detalhamento da metodologia utilizada no trabalho. A seção 4 apresenta as discussões; e por fim, apresenta-se a conclusão na seção 5.

2. Referencial Teórico

2.1. O Sistema Integrado de Fronteiras

O Sisfron é um sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego operacional cujo propósito é fortalecer a presença e capacidade de ação do Estado na

faixa de fronteira brasileira (Oliveira et al., 2022), conforme a Figura 1. Sua concepção foi idealizada pelo Comando do Exército, de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, que orienta a organização das Forças Armadas com capacidades de monitoramento/controle, mobilidade e presença.

Figura 1 – Concepção do Sisfron. Fonte: os Autores.

O sistema enfatiza o adensamento de órgãos militares nas fronteiras e potencializa a indústria nacional, visando a alcançar tecnologias indispensáveis à defesa (Oliveira et al., 2022). A Figura 1 demonstra um esquemático da concepção do Sisfron, demonstrando formas de sensoriamento, apoio à decisão, apoio à operação e obras, e a coordenação interagências.

Dessa forma, pretende-se conhecer o Sistema Integrado de Fronteiras e sua integração com parcerias público-privadas no âmbito do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (Eplex, 2023). Em seguida, apresentar os desafios e oportunidades na integração do Sisfron com a segurança pública e empresas privadas para compartilhamento e processamento de dados, verificando também as possibilidades de desenvolver tecnologias de dupla utilização nas demandas de expansão do Sisfron.

2.2. O Emprego de Tecnologias Dual no Sisfron

A Guerra Fria levou ao surgimento de sistemas de inovação e desenvolvimento (I&D) dedicados exclusivamente ao setor militar, com especificações técnicas e requisitos operacionais sobre o setor militar, com especificações técnicas e requisitos operacionais

sobre os quais as grandes corporações militares trabalharam num ambiente fechado. (Andrade, 2019)

Diante disso, esses sistemas foram um catalisador indiscutível para a I&D, colocando o setor da defesa na vanguarda da tecnologia inovação tecnológica, o que levou à transferência de tecnologia principalmente da esfera militar para a esfera civil, como foi o caso da própria Internet, radar, microondas, sonar, GPS, energia nuclear, fibra óptica (Leite, 2018).

Essa tendência tecnológica foi invertida a partir dos anos 90 com a queda do investimento em I&D na defesa e os grandes desenvolvimentos civis e os principais desenvolvimentos civis relacionados com as tecnologias de informação e comunicação (Andrade, 2019).

Desde então, a tecnologia tem sido exportada em grande escala para a esfera militar, como no caso do campo militar, tais como tecnologias informáticas e microprocessadores (Alves, 2019)

Assim, neste século, o conceito de tecnologias de dupla utilização se refere às tecnologias que podem produzir aplicações tanto no domínio civil como militar, ampliando a necessidade de uma base tecnológica no domínio civil como pré-requisito para uma poderosa indústria de defesa (Alves, 2019).

Este apoio do setor da defesa para a base tecnológica e científica e a base científica na esfera civil promoveu uma abertura da indústria da Defesa, fomentando a transferência contínua de conhecimentos e tecnologias entre as duas esferas (Leske 2013).

Os EUA já dispõe de tecnologias de uso dual implementadas pelo Pentágono no uso dual pela Marinha (Navy), pelo Exército (Army) e pela Força Aérea (USAF), que permitiram: automatizar tarefas logísticas em bases inteligentes e economizar recursos. Além de possibilitar a interoperabilidade entre as forças armadas (Wong et al., 2022).

Atualmente, as diferenças entre as aplicações civis e militares são cada vez mais confusas e, na maioria dos casos, variáveis num pequeno conjunto de especificações particulares. Assim, Caviggioli et al. (2022) estabelecem, num estudo sobre patentes registradas, que quanto mais vasto for o emprego tecnológico das novas tecnologias, seu uso será amplificado e mais abrangente, tendo maior probabilidade de utilização civil e redistribuição em vários setores, pois entra no âmbito comercial das aplicações civis. Vale destacar que a utilização civil ou militar não está estritamente definida nas patentes, o que reforça o estudo de que os produtos precisam permear tanto as áreas militares, como civis, pois adquirem maior performance de uso nas cadeias produtivas de ambos setores.

2.3. Aspectos relevantes do Sisfron

É importante começar falando sobre as fontes de informação que o Sisfron pode proporcionar e quão relevantes elas são para o Sistema de Inteligência Brasileiro (Sisbin) e para a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Essas fontes de informação, são dados não processados colhidos em exercícios táticos, denominadas “Operações”, como a Operação Sentinela e a Operação Fronteiras Sul, inclusas no projeto Policiamento Especializado de Fronteiras e no Grupo Especial de Fronteiras

(GEFRON) ambos com o objetivo de atuar contra delitos fronteiriços (Lopes, 2022). Dessa forma, as informações necessitam de tratamento por pessoal e ferramentas de análise que possibilitem a produção de conhecimentos.

Nesse contexto, a intenção seria aproveitar os meios instalados do Sisfron enquanto provedor de informações concernentes às áreas de alto risco e empregar em proveito da investigação em crimes na faixa de fronteiras. Os exercícios táticos já existem e são coordenados pelo Ministério da Justiça, contando com a participação integrada da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, da Senasp, da SRF, do Ibama e das polícias civil e militar dos estados envolvidos (Bufolo, 2014). Portanto, os meios instalados poderiam ser vocacionados para análise da situação atual, bem como para o planejamento de novas atividades integradas.

Outro aspecto relevante do Sisfron seria a potencialização da indústria de defesa, visando atender a necessidades de produtos tecnológicos para suprir demandas das políticas de defesa nacional e de ciência, tecnologia e inovação (CT&I). Isso ocorre principalmente devido à “busca por autonomia” por parte da defesa, ou seja, o esforço de desenvolver tecnologias, sistemas e produtos de defesa - com múltiplas aplicações - de forma endógena, sem dependência de tecnologia estrangeira (Andrade, 2019)(Leite, 2018).

Nesse contexto, o desenvolvimento e a realização de programas em “startup”, ou seja, empresas com um modelo de negócios escalável, repetível e com ideia inovadora que promova uma solução, seja com um produto ou um serviço que resolva um problema. Tal oportunidades de inovação e absorção tecnológica fomentariam a ligação de empresas nacionais ao segmento de defesa, aliado a isso, esses materiais podem ser obtidos por parcerias estratégicas com outros países, com cláusulas de repasses tecnológicos. Desta forma, prospectaria um cenário promissor para a consolidação e o desenvolvimento futuro da indústria de defesa no Brasil (Andrade, 2019, p. 27).

Vale ressaltar que o momento vivenciado na época de crise econômica e ajustes fiscais impuseram sérios desafios a esses progressos, gerando, também, o risco de que tais capacidades tecnológicas elaboradas internamente se percam para o estrangeiro, com a chamada “desnacionalização”, ressaltada por Andrade (2019). Diante disso, tais fatos implicam não somente na perda de tais capacidades intelectuais e investimentos aportados na sua realização, cabendo ao Governo promover a retenção, atração e motivação de profissionais da área de tecnológica.

2.4. Desafios e oportunidades na integração do Sisfron

A grande extensão da região de fronteiras e as características regionais já apresentadas durante o trabalho, leva aos desafios atuais para a integração do Sisfron. Dentre eles figuram a deficiência de infraestrutura de comunicação na região de fronteiras, a precariedade da rede de transporte, a vulnerabilidade social, e a ausência parcial do estado nas áreas com baixa densidade demográfica que reflete em corrupção (Lopes, 2022).

Soma-se a isso o tráfico de drogas, o intenso fluxo ilegal de imigrantes e os crimes ambientais, conflitos rurais envolvendo posse de terras ilegais. Tudo isso justifica a necessidade de atuação integrada por parte do governo brasileiro (Lopes, 2022).

Por outro lado, destacam-se como oportunidades de integração, a evolução tecnológica e as novas possibilidade de criação de novas capacidades; onde a interoperabilidade interagências e o emprego dual com órgãos públicos e privados na produção de novas tecnologias, desenvolve a maior junção de esforços de pesquisa, desenvolvimento e crescimento/obtenção de escala na produção de Sistemas e Materiais de Emprego Militar (Souza, 2018), observado na Figura 2.

Além disso, destacam-se como oportunidades no compartilhamento de dados provenientes de fontes eletromagnéticas e dados de sistemas de geoinformação e a integração de sistemas de apoio à decisão, com possibilidade de desenvolvimento de Sistema de Logística Integrada Conjunto (Souza, 2020).

No que tange à instrução, também podem ser desencadeadas atividades conjuntas de Capacitação e de Simulação, permitindo o desenvolvimento da doutrina, adestramento, ensino e infraestrutura conjunta, com operação conjunta de Centros de Comando e Controle fixos e móveis. Vale reforçar o surgimento das universidades corporativas, favorecendo o incremento intelectual tecnológico nacional. Existem ainda, as oportunidades de integração do emprego de capacidades de radares (vigilância terrestre, antiaéreos), emprego das capacidades do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), emprego de capacidades de equipamentos e sistemas óticos e oprônicos (Oliveira, 2022).

Figura 2 – Possibilidades de integração. Fonte: os Autores.

Com relação ao compartilhamento de meios, a integração de equipamentos e sistemas de comunicações táticas, infraestrutura de comunicações (torres, canais de

comunicações, equipamentos e sistemas), dados de Comando e Controle (C2), Sistema de Radiocomunicação Digital Troncalizado (SRDT), fontes de energias, Suporte a Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicações e o Programa Estratégico De Sistemas Espaciais (PESE).

Outrossim, as extensas fronteiras entre Brasil, Bolívia e Peru com vastos campos abertos proporcionam um facilitador para o desenvolvimento do tráfego aéreo ilegal, responsável pelo tráfico de drogas e armas, que possuem o destino final para a Europa e os Estados Unidos. Também se destacam os conflitos sociais na Bolívia que fomentam uma imigração maciça para o território brasileiro e, subsequentemente, ocasionam o surgimento de assentamentos ilegais (Raza, 2014).

3. Metodologia

O presente trabalho representa uma pesquisa aplicada com objetivos exploratórios que teve como principal característica a busca por informações visando o entendimento de uma problemática, utilizando-se de investigações dentro do contexto do sistema tecnológico do Sisfron (Vergara, 2006). Quanto à forma, trata-se de um trabalho qualitativo, uma vez que se valeu da análise documental como um dos principais métodos adotados (Prodanov, 2013). Foram consultados um total de 40 documentos entre artigos, monografias, dissertações de mestrado, documentos ostensivos do Exército Brasileiro e relatórios do Escritório de Projetos do Exército entre o período de novembro de 2021 a fevereiro de 2023. Dessa forma, os resultados obtidos tiveram como fonte dados secundários, já que a pesquisa está correlacionada a fontes diversas (Marconi, 2003).

Os principais achados dessas fontes bibliográficas foram descritos na seção de resultados. Assim, permitiu-se o confronto de ideias, favorecendo o surgimento de novos desafios e oportunidades de melhoria no emprego otimizado do sistema de monitoramento.

4. Resultados

O Sisfron é um importante projeto estratégico do EB, pois realiza a integração de dados de inteligência processados nos três níveis decisórios brasileiros: Estratégico, Operacional e Tático (de Oliveira et al., 2022). Esse sistema integrado voltado a coleta de dados, possibilita o escalonamento desses dados e expõe necessidades de softwares para realização dessa integração e para o processamento dos dados colhidos, potencializando subsequentes análises, fortalecendo o emprego de tecnologias de dupla utilização, comumente conhecidas por emprego dual.

A importância da segurança de uma fronteira terrestre muito extensa como a do Brasil, destacando a vigilância e o monitoramento dessa região como desafio para o estado brasileiro. Além disso, apresenta o Sisfron, o maior sistema do gênero no mundo, em processo de implantação (Andrade et al., 2019). Em Andrade et al (2019) foi analisado o Sisfron quanto à sua viabilidade, eficácia e importância conjuntural, considerando os benefícios que se propõe a gerar, principalmente nas áreas de política, economia, tecnologia, meio ambiente, sociedade civil, defesa nacional e segurança.

Souza et al. (2020) apresentaram especificidades sobre o Sisfron, aprofundando as peculiaridades da fronteira oeste brasileira, suas generalidades e seus subsistemas. Enquanto que Pereira (2018) abordou a implantação do Projeto Piloto na área do Centro-Oeste, no CMO, especificamente na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (4ª Bda C Mec), enfatizando os subsistemas componentes do projeto piloto, com foco nos subsistemas de Sensoriamento, de Apoio à Decisão, de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) e de Operadores.

Nascimento (2020) apresentou um estudo sobre o uso de Business Intelligence (BI) e Data Analytics nos sistemas de vigilância de imagens e sistemas de medidas de apoio eletrônico para apoio ao monitoramento do Sistema de Monitoramento de Fronteira. A pesquisa deixou como contribuição a complexibilidade de se estabelecer um sistema de monitoramento nas fronteiras brasileiras e ainda apresentou o avanço tecnológico na área de tecnologia da informação das últimas décadas, tais como BI, *Big Data* e *Data Analytics* e como podem contribuir para aumentar a eficiência do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras.

Rodriguez (2020) se ateu aos relacionamentos interorganizacionais do Sisfron e a gestão com as partes interessadas, de modo a debater, analisar possíveis desafios e fatores condicionantes, sob a ótica de militares e profissionais de agências interessadas. Com isso, mostraram-se algumas oportunidades de melhoria no que tange à gestão de partes interessadas, principalmente melhorias que facilitem a extensão dos impactos, habilidades de gerenciamento, o modo de comunicação ou decisão com interessados, habilidades interpessoais (liderança, desenvolvimento da equipe, motivação, influência), concluindo que a área de gestão de partes interessadas pode ganhar maior relevância, para que exista um modelo de governança aplicável em suas diversas fases, e que seja mais adequado para a gestão de natureza integradora.

Ferreira (2020) desenvolveu um estudo analisando a contribuição do Programa Sisfron, na fase inicial de implantação do Projeto Piloto na 4ª Bda C Mec, para a capacitação tecnológica e maior autonomia da Base Industrial de Defesa no Brasil (BID). No trabalho foram observados os Acordos de Compensação Comercial *Offset* no viés de capacitação tecnológica para o setor de defesa nacional, demonstrando os benefícios trazidos pelo Sisfron para fomento da Base Industrial de Defesa. Além das discussões da pesquisa sinalizarem que o Programa Sisfron trouxe benefícios industriais e tecnológicos, de alto valor agregado, e também capacitou os recursos humanos das empresas nacionais AEL Sistemas, da Savis Tecnologia e da Embraer S/A, ambas integrantes da BID em consonância com o estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa/2016.

Lopes (2022) destacou contínuo avanço do narcotráfico transnacional sobre as áreas estratégicas do continente americano para a produção, transporte, distribuição e exportação de entorpecentes. Destacou a necessidade de que as autoridades estatais empenhem maior atenção a essa problemática contemporânea, o que fortalece a atuação do Sisfron, como um contraponto às práticas criminosas de grupos organizados no arco-central da fronteira do país. O autor concluiu que a chegada do sistema de monitoramento (ainda que parcial) melhorou a atuação securitária do país nas suas zonas fronteiriças, respaldando a metodologia apresentada na solução da problemática estudada.

Em consonância com as ideias já estudadas, Oliveira et al. (2022) relatou que o Sisfron mantém o sensoriamento das áreas de interesse na fronteira terrestre brasileira desde 2010, fornecendo dados de inteligência para autoridades civis e militares nos níveis Estratégico e Operacional. Também destaca seu emprego eficiente no nível tático em operações coordenadas nas Forças Armadas e nas agências governamentais, com ênfase no conjunto de Operações Ágata de combate aos ilícitos fronteiriços.

Nesse intuito, esses conceitos e discussões das pesquisas analisadas e interpretadas serão a base para a construção do conhecimento desejado, com ênfase nas oportunidades de melhoria e desafios do Sisfron, fomentando maior utilização dos dados disponíveis e o uso de tecnologias de emprego dual que expandam a base industrial de defesa brasileira.

5. Conclusões

Neste momento é oportuno reforçar que o objetivo do trabalho foi apresentar desafios e oportunidades no emprego do Sisfron, potencializando a utilização das ferramentas tecnológicas e dados colhidos, tanto para as forças armadas, quanto para a segurança pública e empresas privadas credenciadas.

O Sisfron é um importante projeto estratégico do Exército brasileiro para aprimorar sua segurança fronteiriça, com direcionamentos concretos ante os problemas enfrentados nos limítrofes com outros países, possibilidades de desenvolvimento conjunto e cooperação internacional.

Trata-se de um programa de Estado, concebido e implantado pelo Exército Brasileiro, que responde aos desafios impostos pela conjuntura atual e permite pronta resposta, destacando-se seu emprego dual, com aplicações tanto na defesa nacional como na segurança pública.

Enquanto no campo político-estratégico o Sisfron se mostra imprescindível ao Estado e à sociedade brasileira, no campo operacional (de implantação do projeto e de gerenciamento de riscos) existem limitações que podem afetar os eventuais benefícios previstos no longo prazo.

A questão da otimização de recursos necessita ser mitigada, em virtude dos altos custos de desenvolvimento, implantação e operação trazem ao funcionamento do sistema. Dessa forma, o uso eficiente dos produtos tecnológicos e dos insumos (dados colhidos) deve ter capacidade de análise, devendo ter ampla utilização no meio militar e civil. Por tudo isso, a despeito das deficiências e limitações do programa, o Sisfron deve ser não somente mantido pelo Estado, como, também, ampliado, para setores de segurança privada, gerando maior apelo comercial.

Nesse contexto, verifica-se que o sistema tem potencial para utilização de equipamentos, dados e componentes tantos para munir os sistemas de segurança pública e privada, quanto para aquecer a base industrial de Defesa brasileira.

Como propostas de aprofundamento em pesquisa, seguem importantes aspectos observados nesse trabalho: 1) Os acordos de cooperação offset, promovendo desenvolvimento intelectual e fomentando a Base Industrial de Defesa (BID); 2) O

aumento de tecnologias de alto valor agregado que provocaram um caráter disruptivo na capacitação de recursos humanos das empresas nacionais AEL Sistemas, da Savis Tecnologia e da Embraer S/A, dentre outras da BID; 3) A melhoria da securitização no arco-central fronteiriço do país, nas áreas que o Sisfron já está implementado; 4) A ligação estreita entre o planejamento de implementação do Sisfron e a BID como atores principais na aquisição de equipamentos e módulos telemáticos que sejam de duplo emprego, porém destinando o grau de segurança de acordo com sua utilização; 5) Expansão de integração entre órgãos federais e sistemas, como IBAMA, PRF, PF, Senasp e Sisbin; e 6) Otimizar o modelo de governança de Defesa, gerando maior transparência e prestação de contas.

Por fim, o estudo demonstrou que o Sisfron está fortalecendo a Base Industrial de Defesa, elevando a capacidade intelectual, o desenvolvimento de softwares e tecnologias de uso militar e civil (dual), o que pode vir a potencializar o comércio tecnológico internamente e externamente, fortalecendo a indústria nacional em prol da Defesa e da Segurança Pública e possibilitando um aumento na segurança transnacional do entorno estratégico brasileiro.

Referências

- Andrade, I. de O., da Silva Cortinhas, J., Soares, M. A., & Franco, L. G. A. (2019). *Sistema integrado de monitoramento de fronteiras em perspectiva*. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
- Alves, G. P. (2019). *Patentes militares de uso dual: estudo do caso brasileiro*. [Dissertação de Mestrado em Ciências Econômicas, Universidade de Brasília]. <https://repositorio.unb.br/handle/10482/35201>
- Brasil (2012) Política Nacional de Defesa, aprovada pelo Decreto Legislativo Nº 179, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/2012/mes07/pnd.pdf>
- Brasil (2021) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/aceso-informacao/atos-normativos.html>
- Bufolo, R. (2014). O Sisfron e o papel do Exército nas operações em ambiente interagências. Rio de Janeiro: Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.
- Caviggioli, F., Colombelli, A., De Marco, A., Scellato, G., & Ughetto, E. (2023). Padrões de coevolução de patenteamento universitário e especialização tecnológica em regiões europeias. *The Journal of Technology Transfer*, 48 (1), 216-239.
- Caviggioli, F., de Marco, A., Gkotsis, P., Scellato, G., & Vezzani, A. (2022). Dual use inventions: identification and characterization using patent data. *Economics of Innovation and New Technology*. <https://doi.org/10.1080/10438599.2022.2026221>
- Coredn, Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. SISFRON: Brasília:[s.p.],2014 .Color. Disponível em: <http://bit.ly/42hWg0B>. Acesso em: 03 mai. 2023.

- Epex, Escritório de Projetos do Exército, 2023. Disponível em: <http://www.epex.eb.mil.br/index.php/Sisfron>. Acesso em: 01 mai. 2023.
- Ferreira, É. D. S. (2020). *O programa estratégico do Exército Brasileiro” Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras” e a aquisição de novas tecnologias*. [Monografia de Especialização em Altos Estudos de Defesa, Escola Superior de Guerra]. <https://repositorio.esg.br/handle/123456789/950>
- Leite, A. P. (2018). O Projeto Piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (2012-2016). [Dissertação de Mestrado em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança, Universidade Federal Fluminense]. <http://bit.ly/3BbYcRs>
- Leske, A. D. C. (2013). Inovação e políticas na indústria de defesa brasileira. *Universidade Federal do Rio de Janeiro*.
- Lopes, L. D. O. (2022). A atuação brasileira contra o narcotráfico transnacional no arco central da fronteira: uma análise do sistema integrado de monitoramento de fronteiras (SISFRON). [Monografia de Especialização em Relações Internacionais, Universidade Federal do Tocantins]. <http://bit.ly/3MbFTwY>
- Melo, C. R. M. D. (2017). Sistema de monitoramento de fronteiras (SISFRON): uma importante ferramenta de apoio à defesa nacional. [Artigo de conclusão de Curso, Uninter]. <http://bit.ly/3pns8CG>
- Nascimento, J. C. P. (2020). *O impacto das novas tecnologias no programa Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON)*. [Monografia de Especialização em Gestão Pública, Escola de Formação Complementar do Exército]. <http://bit.ly/3HUUsHx>
- Oliveira, R. C. F., Nze, G. D. A., & Dias, U. S. (2022). Emprego dual-civil e militar-do 5G na defesa brasileira: uma proposta para o SISFRON, sob domínio do Exército. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (E49), 599-615.
- Ortiz Paixão, R. ., Rodrigues de Souza , A. ., & da Silva Andrade, M. H. (2022). Sistema Integrado de Monitoramentod e Fronteira – Sisfrom e os desdobramentos nos territórios do Corumbá e Ponta-Porã-MS. *GEOFRONTER*, 8. <http://bit.ly/42CGDRd>
- Pereira, A. C. A. (2018). A implantação da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e sua integração ao projeto piloto do sistema integrado de monitoramento de fronteiras: uma proposta de emprego nas operações de busca aérea na faixa de fronteira. [Dissertação de Mestrado em Ciências Militares, Escola de Aperfeiçoamento de Militares]. <http://bit.ly/3HTZPSu>
- Prodanov, C. C.; Freitas, E. C. D. (2013). “Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico”, 2ª Edição. [S.l.]: Editora Feevale.
- Raza, S. Proposição de um sistema de segurança de fronteiras brasileiras: um esforço para transformar desenho em força. In R. M. Nasser, & R. F. de Moraes (Cords.). *O Brasil e a Segurança no seu Entorno Estratégico: América do Sul e Atlântico Sul*, (pp. 59-86). Ipea.

- Ribeiro, C. D. M., Nunes, R. R., & De Oliveira, R. (2022). Um diagnóstico sobre o processo de comunicação sigilosa entre os órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (E49), 169-183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7916465>
- Rodriguez, P. A. L. (2020). *As relações interorganizacionais em programas públicos: um estudo de caso no programa sistema integrado de monitoramento de fronteiras–SISFRON*. [Dissertação de Mestrado em Administração Pública, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa]. <https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/2758>
- Spada, E., & Forte, S. H. A. C. (2018). Cenários Prospectivos das Universidades Corporativas no Brasil - 2030. *Future Studies Research Journal: Trends and Strategies*, 10(2), 188-213. <https://doi.org/10.24023/FutureJournal/2175-5825/2018.v10i2.368>
- Souza, M. L. D. (2018). As capacidades de comando e controle em operações interagências no contexto das novas alianças. [Dissertação de Mestrado em Ciências Militares, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército]. <https://bit.ly/42hxFcq>
- Souza, A. F. N. (2020). *As capacidades geradas pela implantação do Projeto Piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) na fronteira oeste brasileira*. [Monografia de Especialização em Ciências Militares, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército – Escola Marechal Castello Branco]. <http://bit.ly/42lmIXe>
- Vergara, S. C., (2006). “Projetos e relatórios de pesquisa”. São Paulo: Atlas.
- Wong, J. P., Younossi, O., Kistler LaCoste, C., Anton, P. S., Vick, A. J., Weichenberg, G., & Whitmore, T. C. (2022). *Improving Defense Acquisition Insights from Three Decades of RAND Research*. [Research Report, RAND CORP SANTA MONICA CA]. Disponível em: <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1172206.pdf>. Acesso em 09 mai 2023.